

UZBEK VA INGLIZ TILLARIDAGI INSON EMOTSIONAL HOLATINI IFODALOVCHI FRAZEOLOGIZMLAR

Tuxtayeva Q.D.*, Xamrayeva Madina

*Scientific advisor

MA student of Navoi State University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20459202>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz va o'zbek tillaridagi insonning turli xildagi ichki hissiyotlari — quvonch, g'azab, tashvish, qo'rquv va boshqalarni aks ettiruvchi frazeologik birliklar tahlil qilinadi. Ushbu hissiyotlar turg'un birikmalarning semantikasiga bog'liq holatda, ijobiy va salbiy turlarga ajratiladi. Maqolaning nazariy qismi turli misollar bilan isbotlab berilgan. Misollar A.V. Kuninning ingliz-rus frazeologik lug'atidan, M. Sodiqovanning o'zbek-rus frazeologik lug'atidan hamda rus adabiy asarlaridan tanlab olingan.

Kalit so'zlar: Frazeologizmlar (frazeologik birlik), antropotsentrik paradigma, ijobiy hissiyotlar, salbiy hissiyotlar, inson, psixo-emotsional holat.

Abstract. This article analyzes phraseological units in English and Uzbek that reflect various human inner emotions such as joy, anger, anxiety, fear, and others. These emotions are classified into positive and negative types depending on the semantics of the fixed expressions. The theoretical part of the article is substantiated with numerous examples. The examples are selected from A.V. Kunin's English-Russian phraseological dictionary, M. Sodiqova's Uzbek-Russian phraseological dictionary, as well as Russian literary works.

Keywords: Phraseologisms (phraseological units), anthropocentric paradigm, positive emotions, negative emotions, human, psycho-emotional state.

Аннотация. В данной статье анализируются фразеологические единицы английского и узбекского языков, отражающие различные внутренние эмоции человека — радость, гнев, тревогу, страх и другие. Эти эмоции классифицируются на положительные и отрицательные в зависимости от семантики устойчивых выражений. Теоретическая часть статьи подтверждается многочисленными примерами. Примеры отобраны из англо-русского фразеологического словаря А.В. Кунина, узбекско-русского фразеологического словаря М. Содиковой, а также из русских литературных произведений.

Ключевые слова: Фразеологизмы (фразеологические единицы), антропоцентрическая парадигма, положительные эмоции, отрицательные эмоции, человек, психо-эмоциональное состояние.

KIRISH

Ayni damda til va adabiyot yo'nalishlarida antropotsentrik yondashuv zamonaviy lingvistik tadqiqotlarda ustuvor hisoblanadi. E.S. Kubryakovning antropotsentrizmga oid “insonni barcha nazariy asoslarning markaziga qo'yish tendensiyasi” haqida bildirgan fikrini maqullashimizning boisi shundaki, inson “tahlil istiqbollari va uning yakuniy maqsadlarini” belgilaydi [E.S. Kubryakova, 1995, 212-bet].

Yaqin yillarda “inson omili”ga bulgan ehtiyoj barcha ilmiy yo'nalishlarda keskin tarzda ortib bormoqda. Lingvistika fanida antropologiya bilan bog'liq bo'lgan muammolarning

ko'rsatkichi ortib bormoqda . Tilshunoslikning asosiy obyekt — nutq faoliyati subyekting markazi sifatida insonni qayta o'rnatish hamda shu orqali nazariy lingvistikaning “turg'un” sohalaridan birini yengib o'tish, til faqat “o'zi uchun mavjud bo'lgan tizim” bo'libgina qolmay, balki inson hayotining boshqa yo'nalishlari bilan bog'langan holatda tahlil qilish pragmatizm ruhida ilmiy muhit tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda [Sh.S. Safarov, 2018, 3-bet].

Tizim-strukturaviy paradigmadan antropotsentrik paradigмага o'tish — “tilni insonda va insonni tilda” o'rganishga qaratilgan yondashuv, tilni madaniy axborot va dunyo haqidagi bilimlarning eng muhim ombori sifatida ko'rish psixolingvistika, etnolingvistika, kognitiv lingvistika, gender lingvistika, lingvokulturologiya, pragmalolingvistika kabi sohalarda tadqiqotlarning dolzarblashuviga olib keldi [M. G'alieva, 2017, 57-bet].

“Antropotsentrik paradigma” tushunchasi madaniy antropologiya bilan uzviy bog'liqdir [Kuhn Tomas, 2012, 164-bet]. Madaniy antropologiya til va madaniyat o'rtasidagi munosabatlarga e'tibor qaratadi, tilni turli lingvistik madaniyat vakillari o'rtasidagi asosiy muloqot vositasi sifatida ko'rsatadi [V.V. Vorobyov, 2008, 125-bet].

Antropotsentrik paradigma til foydalanuvchisiga, uning til kompetensiyasiga, til orqali aks etgan va mustahkamlangan bilim tuzilmalariga e'tibor qaratadi [D.U. Ashurova, M.R. G'alieva, 2018, 12-bet].

Bizning maqolamiz antropotsentrizm doirasida yozilgan bo'lib, ingliz va o'zbek turg'un birikmalarida insonning psixo-emotsional holatini tasvirlash va ularning kontekstual qo'llanilishi ustida o'rganishlar olib borishga qaratilgan. Badiiy asarda yozuvchi va o'quvchi e'tiborining markazida inson turadi [M.M. Baxtin, 1986, 23-bet]. T.K. Vinokur badiiy matnni sharhlash jarayonida kamida uch shaxs ishtirok etishini ta'kidlaydi: muallif, hikoyachi va qahramon [T.K. Vinokur, 1993, 35-bet].

ASOSIY QISM

Insoning psixo-emotsional hissiyotlari orasida qo'rquv muhim ahamiyat kasb etadi va tahlil qilingan har ikki tillarda qo'rquv hissini ifodalash uchun qo'llaniladigan ko'plab iboralar aniqlangan. Masalan, ingliz tilidagi *frighten (or scare) somebody out of his senses* — “insonni hushidan ketguncha qo'rqitmoq” [A.V. Kunin, 1967, 806-bet]. Qo'rquv hissini ifodalashda uning turli darajalaridan foydalanishlik mumkin . Masalan, *as scared as a rabbit* — “hushidan ketguncha qo'rqimoq” [A.V. Kunin, 1967, 794-bet].

O'zbek tilining frazeologiya bo'limida ham qo'rquvning turli darajalarini ifodalovchi misollar mavjud: *zur titramoq* — “juda qo'rqimoq; qo'rquvdan titramoq” [M. Sodiqova, 1989, 114-bet]. Bu iborada qo'rquvni bildiruvchi komponent to'g'ridan-to'g'ri foydalanilmagan, biroq “titramoq” fe'li orqali qo'rquv kuchli assotsiatsiya asosida ifodalanadi. Yana bir misol: *захраси учди* — “juda qo'rqdi; jahli chiqdi” [M. Sodiqova, 1989, 114-bet]. Yanada kuchaytirilgan darajadagi qo'rquv *жони чиқиб кетди* iborasida misol tariqasida keltirib beriladi. [M. Sodiqova, 1989, 109-bet]:

“Туф-э, куриб кетсин, жоним чиқиб кетди-я” (А. Qodiriy).

Shu bilan birgalikda, o'zbek tili frazeologiyasida g'azabning eng yuqori darajasini ifodalashda *жони кўзиди* iborasida foydalaniladi. [M. Sodiqova, 1989, 106-bet]:

“Қаландаров мактаб директорини кўриб бадтар жини кўзғади” (А. Qahhor).

Ijobiy manoda qo'llaniladigan neytral hissiyotlar ingliz tilida *in one's sober senses* — “xotirjam, vazmin” [A.V. Kunin, 1967, 806-bet] frazeologizmi orqali korsatilib beriladi. O'zbek tilida esa: *кўнгли таскин топди, кўнгли тинчиди, жони ором олди* singari iboralar mavjud [M. Sodiqova, 1989, 159-bet].

Salbiy psixo-emotsional hissiyotlar ichida g‘azab va jahldorlik eng kuchli emotsiyalar sifatida den qaraladi. O‘zbek tilida *кўзига қон тўлди* iborasida foydalanilgan qizil rang ramzi asnosida g‘azab tasvirlanadi. [M. Sodiqova, 1989, 151-bet]. Ingliz tilida bo‘lsa g‘azab konseptini ifodalashda “blood” komponentidan foydalanilmaydi.

O‘zbek tilida sariq rang ham ramziy ma’noda g‘azabni ifodalashlik uchun qo‘llanilishi mumkin. Masalan, *зардаси қайнади* — “juda jahli chiqdi” [M. Sodiqova, 1989, 114-bet]. Ingliz tilida esa g‘azab aksariyat hollarda harakat orqali ifodalanadi: *rip and tear* — “yirtib tashlamoq, qahr bilan harakat qilmoq” [A.V. Kunin, 1967, 765-bet].

O‘zbek tilida “жон” komponentini ishlatilishlik tufayli g‘azab emotsiyasi ifodalanishligi mumkin: *жон аччигида, жон-пони чиқиб кетди* [M. Sodiqova, 1989, 106-111-bet]. Shuningdek, iboralarda “жаҳл” leksikasining o‘zi ham keng qo‘llaniladi. Misol tariqasida *жаҳл устида, жаҳли бурнининг устида туради, жаҳли тез, жаҳли чиқди* kabi iboralarini keltirishligimiz mumkin. [M. Sodiqova, 1989, 104-bet].

O‘zbek tilishunosligining frazeologiyasida tez jahli chiqadigan odamlarga nisbatan tarif berilayotganda, ular quyidagi iboralar orqali tasvirlanadi: *аччиги бурнини устида туради, аччиги тез, бурнидан ортиқ гапуриб булмайди* [M. Sodiqova, 1989, 23, 61-bet].

Emotsional holati beqaror odam esa *зоҳ ҳуд, зоҳ беҳуд* iborasi yordamida ta’riflanadi. [M. Sodiqova, 1989, 78-bet].

O‘zbek tilida “асаб” (asab) komponentiga ega bo‘lgan bir qator frazeologik birliklar mavjud bo‘lib, ular salbiy hissiyotlarni — asabiylik va jahldorlikni ifodalaydi: *асаби бузилди* — asabiylashdi; jahli chiqdi; g‘azablandi. *асабига (ёки жиғига, жинига, гашига, гижинига) тегмоқ* — asabiga tegmoq; jahli chiqarmoq; kimnidir xafa qilmoq, noqulaylik tug‘dirmoq, kayfiyatini buzmoq. *асабини қақшатмоқ* — asabini qaqshatmoq; bezovta qilmoq; g‘azablantirmoq [M. Sodiqova, 1989, 21-bet].

Asosan g‘azab emotsiyasi aybsiz odamni xo‘rlash va ranjitish singari tushunchada aks etadi, ya’ni jahli chiqqanda inson o‘z g‘azabini aybsizlarga “sochadi”: shuning uchun ham *захрини сочмоқ* iborasi kimgadir g‘azab bilan hujum qilmoq; jahlini sochmoq degan manoda izohlanadi. [M. Sodiqova, 1989, 114-bet]:

“У Назар отанинг қидириб, идорадан топмагач, уйга бориб, хотинига захрини сочди” (S. Ahmad).

Ingliz tilida qizil rang g‘azab emotsiyasini ifodalashlik uchun turg‘un birikmalar tarkibida ishlatiladi: *turn purple with rage* — g‘azabdan qizarib ketmoq [A.V. Kunin, 1967, 739-bet]; *be on the rampage* — nihoyatda hayajonlangan holatda bo‘lmoq, g‘azablanmoq [A.V. Kunin, 1967, 741-bet] see red – juda jahli chiqmoq; red with anger – g‘azabdan yuzi qizarib ketdi; like red rag to a bull- kimnidir juda tez jahlini chiqaradigan narsa .

Uzbek tilida ham aybsiz odamga nisbatan qullanilganda jahldorlik hissiyoti salbiy talqinda foydalaniladi: *аламини олмоқ* — alamini olmoq; o‘z g‘azabini aybsiz kishiga sochmoq [M. Sodiqova, 1989, 17-bet].

Sevgi — insoniy ichki tuyg‘ularning eng yuksak ko‘rinishi va ilohiy ne‘mat sifatida ko‘plab leksik, frazeologik va paremiyologik birliklarda aks ettirilgan. Sevgi o‘zaro yoki biryoqlama bo‘lishi mumkin. Ingliz tilida ham, uzbek tilida ham mavjud bo‘lgan ko‘plab turg‘un birikmalar biryoqlama sevgini ifodalaydi: *кўнгил бермоқ* — sevib qolmoq; qalbdan sevmoq [M. Sodiqova, 1989, 155-bet]:

“Кўчқор шу маҳалгача бирорта қизга кўнгил берган эмас, умуман ‘севги’ни тан олмас” (O. Yoqubov).

Biryoqlama sevgini ifodalashda ko‘pincha giperbola va metaforalardan foydalaniladi : *ушқ ўтида куймоқ* — sevgi alangasida yonmoq; hijronda qiynalmoq [M. Sodiqova, 1989, 129-bet].

Sevgi ko‘pincha ijobiy baho oladi: *жон-дилдан севмоқ* — qalbdan sevmok; *жонимдек кўрмоқ* — juda sevmok [M. Sodiqova, 1989, 108-111-bet].

Baxt — insonning eng ijobiy hamda go‘zal emotsional holati hisoblanadi. Har bir inson baxtga talpinadi. Har ikkala tillarda ham bu hissiyotni tasvirlovchi ko‘plab iboralar mavjud. Masalan, o‘zbek tilida: *бахтга ботмоқ* — baxtga cho‘kmoq; baxtga chumilmoq -baxtiyor yashamoq ; baxtdan bahramand bo‘lmoq [M. Sodiqova, 1989, 30-bet].

Ijobiy hissiyotlar deb doim quvonch va xursandchilik tuygulari tushuniladi: *кўнгил ёзмоқ* — xursand bo‘lmoq [M. Sodiqova, 1989, 156-bet]:

“Ашулачи, ўйинчи ўртоқларим бор шаҳарда. Келишса, бир ўтиришиб, кўнгил ёзишардик деган эдим” (S. Zunnunova).

Yana misollar: *кўнгли очилди* — kayfiyati ko‘tarildi; xursand bo‘ldi [M. Sodiqova, 1989, 159-bet].

XULOSA

Xulosa qilib aytganda , ingliz va o‘zbek tillari frazeologiyasida turli insoniy hissiyotlarni ifodalovchi ko‘plab birliklar mavjud . Ular badiiy matnlarda keng qo‘llaniladi va qahramon hamda muallif so‘z boyligini o‘rganish manbai sifatida xizmat qiladi. Qahramon nutqidagi leksik birliklar ba‘zan asarning uslub va janriga zid bo‘lib, turli fikr ifoda shakllari o‘rtasida “nomutanosiblik” hosil qiladi. Badiiy asarda bir qancha qahramon ishtirok etishi nutq komplekslarining faoliyatini xilma xil bulishini ko‘rsatadi, bu esa turlicha dunyoqarash va idrok manzaralarini shakllantiradi.

ADABIYOTLAR

1. Baxtin M.M. *So‘z ijodining estetikasi*. – Moskva, 1986.
2. Vinokur T.G. *So‘zlovchi va tinglovchi. Nutqiy xulq-atvor variantlari*. – Moskva, 1993.
3. Vorobyov V.V. *Lingvokulturologiya: nazariya va metodlar*. – Moskva: RUDN nashriyoti, 2008. – 240 b.
4. G‘aliev M. *Til va diniy dunyo manzarasi // Filologiya masalalari*. Ilmiy-metodik jurnal. – Toshkent: O‘zDJTU, 2017. – № 1. – B. 57–62.
5. Kubryakova E.S. *XX asrning ikkinchi yarmida lingvistik g‘oyalarning evolyutsiyasi (paradigmatik tahlil tajribasi) // XX asr oxirida til va fan*. – Moskva, 1995.
6. Kunin A.V. *Ingliz-rus frazeologik lug‘ati*. – 3-nashr, tuzatilgan, ikki kitobda. – Moskva: SƏ, 1967. – T.1. – 738 b.; T.2. – 739–1264 b.
7. Sodiqova M. *Qisqa o‘zbek-rus frazeologik lug‘at*. – Toshkent: O‘zbekiston Ensiklopediyasi Bosh tahririyati, 1989. – 336 b.
8. Safarov Sh.S. *Diskurs lingvistikasi*. – Chelyabinsk: Chelyabinsk davlat madaniyat instituti, 2018. – 315 b.
9. Ashurova D.U., G‘aliev M.R. *Kognitiv lingvistika*. – Toshkent: VneshInvestProm, 2018. – 160 b.
10. Kuhn Tomas S. *Ilmiy inqiloblarning tuzilishi*. – Yagona fan ensiklopediyasi. Ikkinchi nashr, kengaytirilgan. – Chikago: Chikago Universiteti nashriyoti, 2012. – 222 b.